

PLA DE FORMACIÓ: EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ADREÇAT AL PROFESSORAT UNIVERSITARI

PROJECTE INNOVACIÓ DOCENT:
POTENCIANT LA SOSTENIBILITAT I LA
RESPONSABILITAT SOCIAL A TRAVÉS
DE COMPETÈNCIES INVESTIGADORES EN
EL GRAU D'EDUCACIÓ SOCIAL DE LA
FACULTAT D'EDUCACIÓ

2024RSU-UB/013

Mihaela Vancea
Julio Rodríguez Rodríguez
Carolina Quirós Domínguez
Amanda Aliende da Matta
Mercedes Pilar Blanco Navarro

MÒDUL I

Bases de l'Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS)

Aquest mòdul introductori estableix els fonaments conceptuals de l'EDS. S'hi exploren les dimensions social, econòmica i ambiental dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), analitzades des d'una perspectiva que integra els drets humans, l'ecologisme i el feminisme.

La sessió s'estructura al voltant de dinàmiques participatives que fomenten el diàleg crític i el reconeixement de la sostenibilitat com a eix transversal de l'acció universitària. Les activitats inclouen debats i exercicis col·laboratius per familiaritzar-se amb els ODS en les seves diferents dimensions, així com reflexions sobre el paper de la universitat com a agent de canvi. Es problematitza la suposada neutralitat educativa i es convida el professorat a posicionar-se activament davant dels reptes ecosocials contemporanis.

Es pot consultar el material de suport de la sessió a l'enllaç:

<https://hdl.handle.net/2445/219898>

MÒDUL II

Mapeig curricular i adaptació per a l'Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS)

Aquest mòdul proposa una reflexió crítica sobre les competències que el professorat ja treballa amb l'estudiantat, tot identificant oportunitats per integrar continguts i metodologies orientades a la sostenibilitat. Es presenten les competències clau per a la sostenibilitat definides per la UNESCO (2017), així com les competències docents proposades per la UNECE (2012) i per Cebrià Bernat i Pubill (2014).

Les activitats combinen eines d'anàlisi reflexiva i estratègica, com l'anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) aplicat a les pròpies assignatures, i una autoavaluació de les competències docents en EDS. A més, es fomenta l'intercanvi d'experiències entre docents, enfortint una comunitat universitària compromesa amb el desenvolupament sostenible.

Es pot consultar el material de suport de la sessió a l'enllaç:

<https://hdl.handle.net/2445/219896>

MÒDUL III

Metodologies en Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS)

El mòdul final se centra en metodologies actives i transversals que promouen l'aprenentatge significatiu, la participació activa de l'estudiantat i l'acció transformadora. S'aprofundeix en estratègies com l'aprenentatge-servei, l'aprenentatge basat en reptes i projectes, els estudis de cas i les simulacions, prenent com a referència principalment guies desenvolupades per la Universitat de Barcelona.

El professorat participant elabora una proposta concreta de redisseny d'una de les seves assignatures, integrant els ODS, les competències clau i els enfocaments pedagògics transformadors. Aquestes propostes es discuteixen col·lectivament, afavorint una apropiació pedagògica crítica, situada i coherent amb els desafiaments ecosocials actuals.

Es pot consultar el material de suport de la sessió a l'enllaç:

<https://hdl.handle.net/2445/220090>